

ALLEGORIA DELL'AMORE MONDANO

MANIERA DI BUSI GIOVANNI DETTO CARIANI

(Fuipiano al Brembo 1480 ca. - Venezia 1547)

INVENTARIO: 311

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEMA

"Un quadro in tela di tre palmi in circa di altezza con 4 figure, tre uomini et una Donna del n. 355 con cornice dorato del Giorgioni" (Inv. 1693). Così questo dipinto, la cui provenienza è tuttora ignota, risulta elencato nel 1693 nell'inventario di casa Borghese, descritto in tale occasione come opera di Giorgione, attribuzione rivista nel 1790 a favore di Tiziano e passata nel 1833 (Inventario Fidecommissario) come 'Scuola di Tiziano'.

Poco dopo, nel 1893 Adolfo Venturi avvicinò la tela all'ambiente ferrarese, in particolare a Dosso Dossi, nome decisamente scartato da Bernard Berenson (Id. 1899) che per primo parlò del pittore di origini bergamasche Giovanni Busi detto il Cariani, pista in parte percorsa dal Bernardini (1910) e accettata senza alcuna riserva dal Troche (1934) e dal Gallina (1954).

A pensarla in maniera completamente opposta furono invece Roberto Longhi (1928), secondo cui la tela risultava una derivazione da un prototipo tizianesco realizzata intorno al 1520; Paola della Pergola (1955), che riportando l'accento sullo schema giorgionesco metteva in dubbio l'autografia sostenuta da Berenson; e infine Rodolfo Pallucchini (1966; Id. 1983). Secondo quest'ultimo, l'unico elemento vagamente carianesco sarebbe l'intonazione rossastra degli incarnati, una caratteristica che però da sola non riesce a sostenere la collocazione del dipinto nel catalogo del bergamasco.

Di certo, al di là della sua paternità, l'autore di questa composizione è da ricercare tra uno di quegli artisti attivi a Venezia intorno agli anni Venti del Cinquecento, come sembra in effetti rimarcare con tutta evidenza anche il soggetto del quadro, che tratta una tematica molto vicina all'ambiente giorgionesco, a metà strada tra una 'Susanna e i vecchioni' e una composizione di tipo allegorica.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p.

18;

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 158;
- B. Berenson, *Venetian Painters of the Renaissance*, New York-London 1899, p. 100,
- G. Bernardini, *Per un dipinto nella Galleria Borghese della Scuola Bellinesca*, "Rassegna d'Arte", X, 1910, p. 144;
- F. Jewett Mather, *An enigmatic Venetian picture at Detroit*, in "Art Bulletin", IX, 1926, p. 70;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 205;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 111;
- I. Jewett Mather, *Venetian Painters*, New York 1936, p. 16;
- L. Gallina, *Giovanni Cariani. Materiale per uno studio*, Bergamo 1954, p. 64;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 110, n. 197; B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Venetian School*, I, London 1957, p. 55;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 452;
- R. Pallucchini, in *Mostra della Pittura Veneta del Settecento in Friuli*, catalogo della mostra (Udine, Chiesa di S. Francesco, 1966) a cura di R. Pallucchini, A. Rizzi, Venezia 1966, 1966, p. 55;
- R. Pallucchini, F. Rossi, *Giovanni Cariani*, Cinisello Balsamo 1983, pp. 324-326;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 103.

English version

ALLEGORY OF EARTHLY LOVE

MANNER OF BUSI GIOVANNI CALLED CARIANI

(Fuipiano al Brembo c. 1480 - Venice 1547)

INVENTORY: 311

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

'A work on canvas roughly three spans high with four figures, three men and a woman, no. 355, with a gilded frame, by Giorgioni' (Inv. 1693): so reads the description of this painting of unknown provenance in the 1693 inventory of the Borghese Collection. On that occasion it was listed as a work by Giorgione; yet the 1790 inventory ascribed it to Titian and the 1833 *Inventario Fidecommissario* to the 'school of Titian'.

In 1893, Adolfo Venturi located the work in the artistic circles of Ferrara, suggesting a specific attribution to Dosso Dossi. For his part, Bernard Berenson (1899) rejected this idea in favour of Giovanni Busi of Bergamo, called Cariani. Subsequently, his view was accepted by Bernardini (1910), albeit with reservations, and unhesitatingly by Troche (1934) and Gallina (1954).

Roberto Longhi (1928), however, thought differently: in his view, the canvas derived from a prototype by Titian executed in roughly 1520. Paola della Pergola (1955), meanwhile, leaned toward an attribution to Giorgione, thus calling Berenson's theory into question. Rodolfo Pallucchini (1966; 1983) likewise did not accept the name of Busi, arguing that the only characteristic of the work in question reflecting the style of the painter from Bergamo was the reddish colouring of the flesh; yet this one detail, he contended, did not suffice to uphold that attribution.

In the context of these uncertainties regarding the painter of this work, we must limit ourselves to proposing that the artist was among those active in Venice in the 1520s. The subject of canvas certainly points in this direction, as the theme approaches those dear to the circle of Giorgione, half-way between a 'Susanna and the Elders' and an allegorical composition.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 18;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 158;
- B. Berenson, *Venetian Painters of the Renaissance*, New York-London 1899, p. 100,
- G. Bernardini, *Per un dipinto nella Galleria Borghese della Scuola Bellinesca*, "Rassegna d'Arte", X, 1910, p. 144;
- F. Jewett Mather, *An enigmatic Venetian picture at Detroit*, in "Art Bulletin", IX, 1926, p. 70;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 205;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 111;
- I. Jewett Mather, *Venetian Painters*, New York 1936, p. 16;
- L. Gallina, *Giovanni Cariani. Materiale per uno studio*, Bergamo 1954, p. 64;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 110, n. 197; B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Venetian School*, I, London 1957, p. 55;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 452;
- R. Pallucchini, in *Mostra della Pittura Veneta del Settecento in Friuli*, catalogo della mostra (Udine, Chiesa di S. Francesco, 1966) a cura di R. Pallucchini, A. Rizzi, Venezia 1966, 1966, p. 55;
- R. Pallucchini, F. Rossi, *Giovanni Cariani*, Cinisello Balsamo 1983, pp. 324-326;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 103.

